

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

IMMERSIV TEXNOLOGIYA: VIRTUAL HAQIQAT ILOVALARINING META-TAHLILI VA ULARNING TA‘LIM SOHASIGA TA‘SIRI

Jomurodov Do‘stmurod Mamasoliyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o‘qituvchisi

Raxmatov Dilmurod Rustam o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

rakhmatov@workmail.com

Annotatsiya: Maqola asosiy tushunchalarni, texnologiyaning kelib chiqishini, uning ta‘sirini, bog‘liq muammolarini va VRning ta‘lim va taniqli tadqiqotchilar tomonidan ko‘rib chiqiladigan usullari bilan bog‘liq bo‘lajak yo‘nalishlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: virtual haqiqat (VR), kompyuter tenologiyalari, virtual atrof-muhit, sun‘iy atrof-muhit, metaverse.

XXI asr biz o‘ylaganimizdek nanotexnologiyalar, koinot tadqiqotlari va albatta virtual olamni yaratish bilan boshlandi. Bu esa biz tabiiy tarzda ko‘rishimizga imkoniyat bo‘lmaganida, virtual sayohat qilish imkoniyatini taqdim yetdi [1]. Albatta bunday texnologiyalar maxsus ko‘zoynaklar yoki boshqa texnikalarni talab qiladi ammo, ushbu muhit qo‘l telefonlari va smartfonlarda ham foydalanish imkoniyati yaratildi. O‘quvchilar va talabalar dars mobaynida kitobda tasvirlangan ma‘lumotlardan ko‘ra, aynan shu jismni 3D formatda ko‘ra olsa bu insonning tasavvur va eslab qolish qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari tadbirkorlar, kompaniyalar o‘z mahsulotini ommalashtirish uchun ham ushbu texnologiyadan foydalanishi mumkin [2]. Mahsulot ma‘lumotini bilish uchun xaridor smartfonning kamerasini mahsulotga qaratadi va virtual robot yoki matnli xabarlar orqali mahsulotning tavsifini hosil qiladi. Bu esa mahsulotga bo‘lgan talabni kuchaytirishga va xaridorlarni zamonaviy texnologiyalarga bo‘lgan madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ta‘lim tizimida virtual haqiqat texnologiyalari allaqachon ommalashishni boshladi.

Virtual haqiqat bu tasavvurni kompyuter tomonidan yaratilgan dunyoga singdirishdir. Bu yerda foydalanuvchi virtual olam bilan aloqa o‘rnatishi mumkin va u haqiqiy dunyodan ajratilgan bo‘ladi. Foydalanuvchi real dunyodan

ajratilganligi sababli, real dunyo haqida ma'lumot to'plash uchun sensorlarga ehtiyoj sezmaydi. Shu bilan birga, kirish qurilmalari foydalanuvchiga virtual olam bilan o'zaro aloqada bo'lishiga imkon berish uchun bo'lishi kerak [4]. Dasturiy ta'minot yordamida protsessor foydalanuvchining kiritishi asosida virtual olamni namoyish etadi. Keyin murakkab chiqish moslamalaridan foydalangan holda, foydalanuvchi virtual dunyoni ko'ra boshlaydi. Bu yerda displey kabi oddiy qurilmalar yetarli bo'lmaydi [3], chunki foydalanuvchi haqiqiy dunyo va virtual dunyo o'rtasidagi farqni ko'ra oladi. Shuning uchun virtual haqiqat dubulg'alar, ko'zoynaklar kabi ilg'or qurilmalarga afzallik beradi.

Virtual haqiqat kompyuter o'yinlari uchun juda ko'p ishlatiladi, chunki bu foydalanuvchini virtual dunyoga qo'yishi kerak. Fobiya kabi kasalliklarni davolashda terapevtik maqsadlarda ham qo'llaniladi. Shuningdek, o'qitish uchun bu juda muhim texnologiya, ayniqsa havo kuchlari kabi sohalarda. Hozirgi kunda dunyodagi biron bir tizim foydalanuvchini virtual dunyoga 100% qiyoslay olmaydi. Bunday tizimlar ilmiy fantastikada uchraydi, ammo hozirgi texnologiyalar foydalanuvchini virtual olamga sezilarli darajada jalb qilishi mumkin, ammo foydalanuvchi virtual olam bilan haqiqiy dunyoni aniqlay oladi.

VR texnologiyasi simulyatsiya, sanoat, tibbiy yordam, atrofmuhit, kosmik, ko'chmas mulk, ta'lim, turizm va boshqa sohalarda qo'llanila boshlandi [5]. Hozirgi vaqtda VR va AR texnologiyasi ma'lum bir darajaga yetdi. Virtual haqiqatning xarakteristikalari va yadrosida virtual fazoga immersive, interaktivlik va tasavvur mavjud. VR ta'limning kombinatsiyasida o'quvchilar an'anaviy ta'lim usullarida ishtirok eta olmaydigan va ular bilan o'zaro aloqada bo'lmaydigan to'siqni bartaraf etishi mumkin. Shuningdek, ta'lim xarajatlarini tejab, o'quvchilarning bilim va innovatsion salohiyatini rag'batlantirish, ta'limning ko'plab hal qilinmagan muammolarini hal qilish, misli ko'rilmagan ta'limiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Onlayn ta'lim vaqt va makon cheklovlarini buzishi, o'quv samaradorligini oshirishi, ta'lim resurslarini baham ko'rish va o'rganish ostonasini kamaytirish imkonini beradi [6]. VR texnologiyasi va onlayn ta'limning kombinatsiyasi o'rganish mazmunini haqiqiy, interaktiv, qiziqarli va autentik qilish uchun 3600 chuqur yangi tajribaga ega bo'lib, onlayn ta'lim dasturining tajribasini sezilarli darajada oshiradi. Mavjud ta'lim tizimida VR ta'limi katta ta'sir ko'rsatishi yoki hatto to'liq egallashi ham mumkin. VR ta'limi an'anaviy ta'lim tizimini o'zgartiradi va ta'lim sohasini tartibga soladi.

Xulosa qilib aytganda, virtual muhitda sho'ng'in hodisalarini farqlash va virtual elementlarni haqiqiy hayotga olib kelish uchun IT sohasida kengaytirilgan haqiqat konsepsiyasi ishlab chiqilganligini ta'kidlaymiz. Shu bilan birga, tez orada kengaytirilgan haqiqatni "haqiqiy va virtual, interaktiv va obyektlarni uch

o'lovchi taqdim yetish imkoniyatini birlashtiradigan" tizim sifatida talqin qilish juda aniq bo'ladi va shu bilan birgalikda juda tor, chunki u ushbu konsepsiyaning barcha mumkin bo'lgan ilovalarini qamrab olmaydi. Virtual haqiqatning yangi, keng talqin qilinishi-jismoniy haqiqat sifatida [6,7], Internet tubida aylanib yuradigan ma'lumotlarga doimiy ulanish orqali raqamli axborot bilan to'ldiriladi.

Ulardan foydalanish faqat o'yin-kulgi va o'yin sohasi bilan chegaralanmaydi. Ko'pgina mutaxassislar, BigData, bulutli texnologiyalar, sun'iy aql va boshqalar bilan birga virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari to'rtinchi sanoat inqilobining asosiy texnologiyalari bo'lishiga ishonishadi. Virtual haqiqat texnologiyalari yangi hisoblash platformasining asosini tashkil qilishi mumkin. Bugungi kunda, ularning asosida loyihalar konseptual yangi bozorlar yaratish, balki mavjudlarini o'zgartirish uchun emas, balki yordam bermoqda. Ampirik tadqiqotlar asosida virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalaridan foydalanishning keng doirasi shakllantirildi:

- ta'lim va brifing jarayonlarini tezlashtirish va arzonlashtirish, shuningdek ularning samaradorligini oshirish, o'rganishda zarur bo'lgan elementlar va sarf-xarajatlarni kamaytirish;

- maxsus ta'lim va ta'lim jarayonida (tibbiy operatsiyalar va invaziv usullar, evakuatsiya, xavfsizlikni ta'minlash, turli xil favqulodda vaziyatlarda qutqarish) xodimlar va boshqa shaxslarning salomatligi, hayotiga tahdidlarning oldini olish;

- maxsus jihozlarni yig'ish, ta'mirlash va ishlatish jarayonida xatolar sonini kamaytirish va jarayonni tezlashtirish, zarur ma'lumotlarni topish;

- avariya holatlarining sezilarli darajada pasayishi, shuningdek, nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash orqali asbob-uskunalardan foydalanish xarajatlari;

- obyektarni loyihalash va prototiplash jarayonini tezlashtirish, jismoniy modellashtirish uchun xarajatlar va vaqtni sezilarli darajada kamaytirish;

- mijozlar tajribasini yaxshilash, mahsulot va savdo maydonchalarining dizayni va savdo hajmining tegishli o'sishi;

- kommunikatsiyalarni takomillashtirish (soddalashtirish) va samaradorligini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rakhmatov, D. (2021). Mobile technologies in the higher education system. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(02), 182-196.

2. Рахматов, Д. Р. (2020). Зарубежный опыт цифровой трансформации бизнес-процессов в развивающейся экономике

Узбекистана: проблемы, недостатки, противоречия. In Цифровизация и её влияние на жизнь современного общества (pp. 186-197).

3. Юсупов, Р. М., Рахматов, Д. Р., & Рахматов, Д. Р. (2020). Безопасность Мультимедийной Коммуникации с Использованием Криптографии. Инженерные решения, (10), 10-12.

4. Rakhmatov Dilmurod & Nomozova Elmira. (2020). The use of multimedia technologies in the educational system and teaching methodology: problems and prospects. International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education, 1(2), 28-32. Url: <http://summusjournals.com/index.php/ijdiie/article/view/80>

5. Рахматов Д.Р. (2020). Современные информационные технологии в системе образования: проблемы и перспективы. Актуальные проблемы инновационного сотрудничества в повышении качества высшего образования, Международная научная онлайн конференция 27 мая 2020 года, Навои, 183-186.

6. Rojas-Sánchez, M. A., Palos-Sánchez, P. R., & Folgado-Fernández, J. A. (2022). Systematic literature review and bibliometric analysis on virtual reality and education. Education and Information Technologies, 1-38.

7. Villena-Taranilla, R., Tirado-Olivares, S., Cózar-Gutiérrez, R., & González-Calero, J. A. (2022). Effects of virtual reality on learning outcomes in K-6 education: A meta-analysis. Educational Research Review, 100434.

8. Marks, B., & Thomas, J. (2022). Adoption of virtual reality technology in higher education: An evaluation of five teaching semesters in a purpose-designed laboratory. Education and information technologies, 27(1), 1287-1305.

9. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 464-469.

10. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.